

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SO'ZLASHUV FRAZEOLOGIZM-LARINING VAZIFALARI

Shamsiddinova Gulnoza Vasliddin qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

Kirish

Ranglar inson hayotida katta ahamiyatga ega. Rang-baranglik esa shu hayotning mazmunini namoyon etadi. Shu kabi rang-baranglikni tilimiz bilan bog'lasak, frazeologik birliklar, frazemalar, iboralar va maqollar tilimizni mazmunli va ta'sirchanligini oshiradi. Bunday birliklarni nutqda qo'llanilishi so'zlovchining intellektual salohiyatini ko'rsatib berish imkoniyatiga ega. Shu sababli frazeologik birliklarning til sistemasidagi funksiyalarini alohida ta'kidlash joiz. “Funksiya “ tushunchasini umuman tahlil qilganimizda, u til birliklari va ular asosida tuzilgan nutqiy birliklarning nutqda bajaradigan vazifasi ekanligi guvohi bolamiz. Masalan, so'zlar tildagi eng asosiy nominativ funksiya bajaruvchi birliklardir. Ular borliqdagi narsa-predmetlarni, harakat –holatlarni ifodalab kelish xususiyatiga egadirlar. Frazeologik birliklar haqida to'xtaladigan bo'lsak akademik **A.V. Kunin** frazeologik birliklar funksiyalarini tahlil qilganda, ularni eng avvalo ikki turga ajratish lozimligini qayd etib o'tgan.

- 1) Muqim funksiyalar(barcha FBlar uchun xarakterli bo 'lgan funksiyalar)
- 2) O'zgaruvchan funksiyalar(ba'zi FB lar uchun xos)

Barcha frazeologik birliklar uchun nominativ, kommunikativ va kognitiv funksiyalar xarakterlidir. Frazeologik biriklarning kommunikativlik funksiyasi uning nutq jarayonidama'lum bir fikr ifodalash uchun xizmat qilishida namoyon bo'ladi. Albatta frazeologik birliklardan nutq momentida ma'lum bir ma'lumotni tinglovchiga yetkazish uchun foydalaniladi va bu ularning kommunikativ birlik ekanligini tasdiqlaydi. Nominativ funksiya frazeologik biriklarning moddiy dunyodagi ma'lum bir obyektlar, harakat yoki holatlarni nomlash yoki ifodalab kelishida namoyon bo'ladi.

Kalit so’zlar: frazeologizm, neytral, nominative funksiya, volyuntativ funksiya, semantika, ixchamlashtirish, obraz, baholash, deyiksis, ekspressiv, imotsiya.

Frazeologik birliklarning nominativ funksiyasi tilning leksik qatlamidagi bo’shliqlarni to’ldirib kelishi bilan xarakterlanadi va ikki turga bo’linadi: neytral nominal va nominal.

Neytral-nominativ funksiya asosan frazeologik butunlik uchun xos bo’lib, undagi asosiy vazifa ma’lum bir obyekt yoki predmetni nomlash, uning stilistik xususiyatlarini ochib berish emas. Frazeologik birliklarning nominativ funksiyasi semantik jihatdan to’la ko’chma ma’noga asoslanuvchi frazeologik chatishmalar uchun ham xos. Faqat modal va undov frazeologik birliklarga nominativ funksiyaga ega emas. Nominativ funksiya bilan bevosita bog’liq bo’lgan funksiya bu kognitiv funksiya hisoblanadi. Chunki borliqdagi narsa-predmetlarni jamiyatda tushunganimizdek aks ettiramiz. Ular ongimizda o’z inikosini topadi. Frazeologik birliklar ham xuddi til kabi ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Chunki frazeologik birliklar ma’lum bir jamiyatda, ma’lum bir shaxslar tomonidan kashf etiladi va mana shu jamiyatda kommunikativ vosita sifatida foydalaniladi.

Kondakov kognitivlikga quyidagicha ta’rif bergan: *“Bilish jarayoni xayol surish, intuitsiya, oldindan ko’ra bilish, tasavvur va boshqa fikrlashga oid holatlarni ham o’zida mujassamlashtiradi”*

Frazeologik birliklarning nominativ va kognitiv funksiyasi kommunikativ funksiya bilan bevosita aloqador. Yuqoridagi funksiyalar kommunikativ funksiyaga bog’liq ravishda paydo bo’ladi hamda rivojlanadi. Shu asosda frazeologik tizimdagi ierarxik munosabat shakllanadi. Frazeologik birliklar uchun xos bo’lgan semantik funksiyaga volyuntativ (lot. voluntasistak) deytik, rezultativ va boshqa funksiyalar bevosita tegishli. Volyuntativ funksiya-bu xohish, istak bildirish funksiyasidir. Bu funksiya ba’zi frazeologik birliklar uchun xarakterlidir. Masalan: wish smb. well- omad baxt tilamoq;

Wish smb ill- muvaffaqiyasizlik tilamoq; I wish to God... — xudodan tilagim; Get one’s wish- o’ylagan niyatiga erishmoq;

1) I wish Jane Fairwax very well;but she tires me to death

2) I wish to Godwe knew what was in their mind

3) Fleur, I love you, Fleur! Fleur uttered a short laugh. Come again, she said,when I haven't got my wish?

Frazeologik birliklarning deytik funksiyasi haqida gapirishdan oldin deyksis haqida alohida to'xtalib o'tamiz.

Deyksis- so'zi yunoncha “ko'rsatish”, “ishora” ma'nolarini anglatib, ilmiy qo'llanishda lisno vositasida voqelikka ishora, ko'rsatish mazmunini beradi.

Ko'rsatish, ishora vazifasini ado etuvchi birliklarni deytik ibora deb atashadi. Bu iboralarga nisbattan ayrim tilshunoslar “indeksikallar”(indexical) atamasini qo'llaydi.

Hozirgi kunda shaxs, zamon, makon deyksislari farqlanib kelinmoqda. Frazeologik birliklar ayrim hollarda deytik vosita vazifasini bajarib kelishi ham mumkin. Masalan, shaxs deyksisi: At second hand- ikkinchi kishi tomonidan;

If I would govern this country wisely, I must be posted in the details of its life, and not at second hand, but by personal observation and scrutiny. Berilgan misolda ibora so'zlovchiga ishora sifatida ifodalanmoqda. Makon deyksisi ma'lum bir joy yoki harakat yo'nalishini ko'rsatib berish uchun xizmat qiladi. Aynan bizning tadqiqot doiramizga kiruvchi iboralar ham bu vazifani bajarib kelishi mumkin. Masalan: Show a clean pair of heels — jo'nab qolmoq, juftakni rostlamoq; It was evident that Captain Butler feared the worst, for he crowded on all canvas and it seemed for a time that he would show the strange ship a clean pair of heels. Zamon deyksisiga ma'lum bir vaqt bilan bog'lik holatlarni ifodalovchi frazeologik birliklarni misol keltirishimiz mumkin: Wait to see which way the cat jumps —voqealar rivojini kutmoq; At once-birdaniga, ayni zamonda:

We others never know what you English will do. You always wait to see which way the cat jumps (J. Galsworthy Indian Summer of a Forsyte, ch.V, p 210).

Mazkur misolda frazeologik birlik “wait to see which way the cat jumps “ kelasi zamoni ifodalash uchun xizmat qiladi.

Everyone was trying to talk at once and no one seemed to know or care what the other person was attempting to say.

Frazeologik birlik voqealarning baravar yuz berayotganini ifodalab ko‘rsatmoqda; Ba’zi frazeologik birliklar uchun rezultativ funksiya ham xos bo‘lib, u frazeologik birlik ifodalab kelayotgan harakat yoki holatning sababini ko‘rsatib berishidir. Masalan: come a cropper-muvvofaqiyatsizlikka uchramoq; Make one’s bed and have to lie on. It qilgan ishiga javob bermoq; Set smb’s teeth on edge-kimnidir asabiga o‘ynamoq; Tildagi barcha birliklar, jumladan frazeologik birliklar uchun xos bo‘lgan eng muhim funksiya bu pragmatik funksiya hisoblanadi. Pragmatik maqsadga yo‘naltirilgalik frazeologik birliklar uchun xarakterli jihatlardan biridir.

Stilistik funksiya- frazeologik birliklarning aksariyati uchun xarakterli jihat hisoblanadi. Chunki frazeologik birliklarda denotativ ma’no bilan bir qatorda konotativ element ham ishtirok etgan bo‘ladi. Bu esa nutq momentidafrazeologik birliklarning o‘ziga xos stilistik vazifani ifodalab kelishini ko‘rsatadi.

Frazeologik birliklarning uslubiy funksiyalari xilma-xil va rang-barangdir, ularning ayrimlari tabiiy bo‘lib, frazeologik birlikning ichki tabiatidan kelib chiqadi. Qolganlari esa individual xarakterga ega bo‘lib, u yoki bu so‘z san’atkorining estetik mahorati, xohish irodasi, til vositalaridan foydalanishdagi novatorligi bilan aloqadordir, shulardan birinchisini frazeologik birliklarning lisoniy, uzual uslubiy funksiyalari deb, keyingilarini esa nutqiy okkazonal uslubiy funksiyalari deb nomlash mumkin.

Frazeologik birliklarning uzual uslubiy funksiyalari frazeologik biriklar uchun umumiy, doimiy bo‘lib, har qanday matnda reallashadi va ular frazeologik birliklarning o‘ziga xos kategorial xususiyatlari bilan aloqadordir. Rus tilshunosi S.G. Gavrin rus tilida frazeologik birliklarni tahlil qilganda, ularning bir necha funksiyalari mavjudligini ko‘rsatib bergan. Ana shu funksiyalar ingliz tili Fraeologik birliklari uchun ham xarakterli hisoblanadi.

1) Nutqni ixchamlashtirish funksiyasi. Frazeologik birliklar ayniqsa gap shakliga ega bo‘lgan frazeologik birliklar nutqni ixchamlashtirish xususiyatiga ega. Masalan “Don't count your chickens before they are hatched!” iborasi o‘rnida so‘zlashuv nutqida shunchaki “don't count your chickens “(jo’jani kuzda sanaymiz)

iborasi qo'llaniladi. Yoki *curiosity killed the cat* iborasi o'rniga so'zlashuv nutqida “*care killed the cat*“ birikmasi qo'llanilishi mumkin.

2) Obrazli ifodalash funksiyasi. Ko'pgina frazeologik birliklar konkret, ko'rgazmali tasvir uchun xizmat qiladi, shaxs predmet, voqea hodisaning obrazli ifodasi bo'lib keladi. Masalan, bunday frazeologik birliklar badiiy va publisistik nutqda metaforalar, o'xshatishlar bilan bir qatorda obrazlilik hosil qilishga bo'ysundiriladi. Obrazli ifodalash funksiyasi ichki ta'sirchan shaklga obrazli tasavvurga ega bo'lgan frazeologik birliklar uchun ko'proq xarakterlidir. Ba'zan frazeologik birliklar muayyan tushunchani obrazli nomlab, ifodalab qolmasdan butun matnga kuchli obrazlilik “radiatsiya” baxsh etadi.

3) Baholash funksiyasi. Frazeologik birliklarning turli strukturali tillari uchun biror predmet yoki voqea-hodisani nomlash bilan birga ularga salbiy yoki ijobiy baho berish funksiyasi ham xarakterlidir. Ba'zi hollarda frazeologik birliklarning baholash funksiyasi undagi nominativ funksiyani keyingi planga o'tkazsa, ba'zan esa frazeologik birliklarda nominative ma'no ustunlik qiladi. Frazeologik birliklarni ekspressiv-baho bo'yog'i tarkibini baholash, emotsionallik va ekspressivlik tashkil etadi. Baholash deganda predmet yoki shaxsga nisbattan salbiy yoki ijobiy tavsif berish tushuniladi. Frazeologik birlik ma'nosini talqin qilganda baholash xususiyati albatta ishtirok etadi. Agar frazeologik birliklarning semantic strukturasida baholash semasi bo'lsa, o'sha iboraning struktur-Grammatik qurilishidan qat'iy nazar frazeologik birlikga izoh sifat orqali beriladi yoki bu izoh tarkibida “nihoyatda”, ”juda” singari baho semasini ifodalovchi so'zlar qo'llaniladi. Masalan: *cut up nasty- juda achchiqlanmoq; get smb dander up-jahli chiqmoq* kabi sinonim birliklarda ekspressivlik turli darajada ifodalangan. Ya'ni har bir frazeologik birlik o'ziga xos ekspressiv baho bo'yog'ga ega bo'lib, birinchi iborada salbiylikni ifodalovchi sema nisbattan yorqinroq. Bu birliklarni jonli nutqda qo'llanilishi ham fikrimiz isboti bo'la oladi:

He appears to know just how long he can torment me before I get my dander

Up. Frazeologik birliklarning emotsionalligi ularning turli xil his-tuyg'ulari, shaxs predmetlarga nisbattan sub'yektiv munosabatlarini ifodalash bilan bog'liqdir.

Frazeologik birliklarning emotsionalligi bir vaqtning o'zida ikki ma'noning reallashuvi vaobrazlilik natijasida yuzaga chiqadi. Darhaqiqat, frazeologik birliklar qo'rquv, shodlik, azoblanish, hayrat taajub kabi emotsional xususiyatlarni ifodalash imkoniyatiga ega. Masalan, “miserable as bandicoot”, “over a barrel”, “like a bastard” , “be for the high dive” kabi frazeologik birliklar dardu alam, xafagarchilik emotsional bo'yog'iga ega bo'lsa, “have a ball”, “full of beans”, “a guy bird” frazeologik birliklari quvonch, sevinch emotsional bo'yog'iga ega. Frazeologik birliklar uchun xarakterli funksiyalardan bo'lgan stilistik funksiya tarkibiga giperbolizatsiya hamda intensivlik funksiyasi ham kiradi.

4) Ekspressiv funksiya. “Ekspressiya” so'zi lotincha bo'lib, nutqning ta'sirchanlik faoliyatini ifodalaydi, bu xususiyat leksik, grammatik, va boshqa vositalar yordamida yuzaga keladi. Masalan, frazeologik birlik tarkibidagi fonetik, leksik, grammatik o'zgarishlar ekspressivlik darajasini kuchayishiga olib keladi.

Yuqorida keltirilgan barcha funksiyalarni frazeologik birliklar nutq momentida bir vaqtning o'zida namoyon eta olmaydi. Ba'zi jihatlar doimiy, konstant vazifalar bo'lsa, ba'zilari faqat ma'lum bir frazeologik birliklar uchun xosdir.

Tilning frazeologik fondida alohida o'rin tutadigan, maqol va matallar uchun kumulyativ funksiya xosdir. Chunki ayanan maqollar xalq tarbiyasi umumlashmasi bo'lib, kishilarni to'g'ri yo'lga, yaxshilikka yetaklaydi.

Kumulyativ funksiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan funksiya bu direktiv funksiya hisoblanadi. Bunday vazifa bajarib kelayotgan frazemalarga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin: **as you brew, so must you drink** = o'zing pishirgan osh, aylanib ham, o'rgilib ham ichverasan; **cut your coat according to your cloth** = ko'rpanga qarab oyoq uzat; **look before you leap** = suvni ko'rmay etik yechma; **strike while the iron is hot** = temirni qizig'ida bos va boshqalar.

Frazeologik birliklarning xulosalash funksiyasi ularni o'zidan oldin kelgan gaplarni umuman ifodalab kelishida namoyon bo'ladi, masalan so'zlashuv nutqida keng qo'llaniladigan , that's flat iborasi uzil-kesil xulosaga kelingan ma'nosida qo'llanilib aynan shu vazifani bajaradi. Ma'lum bir frazeologik birlik nutq momentida qo'llanilganda bir vaqtning o'zida turlicha funksiyalar bajara olishi mumkin. Masalan,

so‘zlashuv frazeologizmi “Like a shot” - 1) shiddat bilan, jon jahdi bilan otilib chiqmoq; 2) darhol, bir onda; 3) mamnuniyat bilan, bajonidil; kabi ma’nomlarni anglatadi va u nutq momentida qo‘llanilganda birinchidan nominative va kommunikativ funksiya bajaradi. Frazeologik birlikning o‘zgaruvchan funksiyalariga esa, intensivlik funksiyasi, ekspressivlik va obrazli ifodalash funksiyasi hamda nutqni ixchamlashtirish funksiyalari kiradi. Masalan: “Birds of feather flock together”- “ko‘r-ko‘rni qorong‘uda topadi” maqolida kumulativ funksiya, ekspressiv-obrazli ifodalash funksiyasi, baholash funksiyasi (odatda salbiy baho berishda bu maqoldan foydalaniladi) va nutqni ixchamlashtirish funksiyalari mavjud.

“Make smb. sit up”- “hayratda qoldirmoq” manosida qo‘llanilib quyidagicha funksiyalar bajaradi : kumulyativ funksiya, ekspressiv obrazli ifodalash funksiyasi, baholash funksiyasi hamda nutqni ixchamlashtirish funksiyalari.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, frazeologizmlar so‘zlashuv nutqida qo‘llanilganda bir vaqtning o‘zida turlicha funksiya bajarib, nutqni ta’sirchan, jonli hamda rang-barang bo‘lishini ta’minlaydi.

Frazeologik birliklar tilimizni ta’sirchan, mazmunli hamda jonli bo‘lishini ta’minlovchi birliklar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday birliklarni nutqda qo‘llanilishi so‘zlovchining intellektual salohiyatini belgilab bergani bois, ularni nutq momentida, qolaversa badiiy talqinda bajaradigan funksiyalarini alohida ta’kidlab o‘tish joiz.

Har qanday frazeologik birlik uchun xos bo‘lgan muqim funksiyalar mavjud bo‘lib, ular nominativlik, kommunikativlik hamda kognitivlik funksiyalaridir. Nominativ funksiya frazeologik birliklarning moddiy dunyodagi ma’lum bir obyektlar, harakat yoki holatlarni nomlash yoki ifodalab kelishida namoyon bo‘ladi. Frazeologik birliklarning kommunikativlik funksiyasi esa nutq jarayonida ma’lum bir fikr ifodalash, ma’lum bir ma’lumotni tinglovchiga yetkazish uchun foydalaniladi va bu ularning kommunikativ birlik ekanligini tasdiqlaydi.

Nominativ funksiya bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan funksiya bu kognitiv hisoblanadi. Chunki borliqdagi narsa-predmetlarni jamiyatda tushunganimizdek aks ettiramiz. Ular ongimizda o‘z inikosini topadi. Frazeologik birliklar ham xuddi til kabi

ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Chunki frazeologik birliklar ma'lum bir jamiyatda, ma'lum bir shaxslar tomonidan kashf etiladi va mana shu jamiyatda kommunikativ vosita sifatida foydalaniladi.

Frazeologik birliklar uchun xos bo'lgan o'zgaruvchan funksiyalarga semantic funksiya, volyuntativ funksiya, deyktik funksiya, pragmatik funksiya, stilistik funksiya kabilar kiritiladi.

Stilistik funksiya aksariyat so'zlashuv frazeologik birliklari uchun xos bo'lib, ular ma'lum bir voqea-hodisa yoki narsa-predmet haqida xabar yetkazish bilan bir qatorda unga qo'shimcha emotsional ekspressiv bo'yoq yuklaydi.

Shuningdek, rus tilshunosi Gavrin talqiniga binoan frazeologik birliklar yana nutq momentida, nutqni ixchamlashtirish, obrazli ifodalash, baholash bir qator muhim funksiyalar bajaradi.

Frazeologik birliklar nutq momentida ham badiiy talqinda qo'llanilganda ham ikki xil uzual va okkazonal holatda qo'llanilishi mumkin. Ya'ni frazeologik birliklarning uzual ma'nosi uning lug'atda aks etgan ma'nosi bo'lsa, okkazonal ma'nosi frazemaning ma'lum bir nutq momentida yoki matnda anglatib kelayotgan ma'nosi hisoblanadi. Frazeologik birliklarni okkazonal xususiyatlarini birinchilardan bo'lib, rus tilshunosi A.V.Kunin tadqiq etgan. Uning ta'limotiga binoan frazeologik birliklar to'rt xil usulda qo'llanilishi mumkin bo'lib, birinchi va ikkinchi darajali uzual ifodalanish frazeologik birliklarning lug'aviy ma'nosiga asoslansa, birinchi darajali okkazonal ifodalanish frazeologik birlik ma'nosidagi turli xil o'zgarishlarni taqqozo etadi. Ikkinchi darajali okkazonal ifodalanish bo'lsa frazeologik birlik tarkibini umuman o'zgartirib yuboradi. Bunday ifodalash nitilshunosi Nachischione “portlash” deb ham atagan. Frazeologik birlik tarkibidagi okkazonal o'zgarishlarni tahlil qilish zamonaviy ingliz frazeologiyasidagi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Chunki aynan frazeologik birliklarning okkazonal qo'llanilishini tahlil qilish yordamida matndagi ichki ma'no yoritilib, ekspressiv–stilistik xususiyatlar aks ettirilishi mumkin. Frazeologik birliklar uchun xos bo'lgan o'zgaruvchan funksiyalarga semantic funksiya, volyuntativ funksiya, deyktik funksiya, pragmatik funksiya, stilistik funksiya kabilar kiritiladi.

Stilistik funksiya aksariyat so‘zlashuv frazeologik birliklari uchun xos bo‘lib, ular ma‘lum bir voqea-hodisa yoki narsa-predmet haqida xabar yetkazish bilan bir qatorda unga qo‘shimcha emotsional –ekspressiv bo‘yoq yuklaydi.

Shuningdek, rus tilshunosi Gavrin talqiniga binoan frazeologik birliklar yana nutq momentida, nutqni ixchamlashtirish, obrazli ifodalash, baholash bir qator muhim funksiyalar bajaradi.

Frazeologik birliklar nutq momentida ham badiiy talqinda qo‘llanilganda ham ikki xil uzual va okkazional holatda qo‘llanilishi mumkin. Ya‘ni frazeologik birliklarning uzual ma‘nosi uning lug‘atda aks etgan ma‘nosi bo‘lsa, okkazional ma‘nosi frazemaning ma‘lum bir nutq momentida yoki matnda anglatib kelayotgan ma‘nosi hisoblanadi. Frazeologik birliklarni okkazional xususiyatlarini birinchilardan bo‘lib, rus tilshunosi A.V.Kunin tadqiq etgan. Uning ta‘limotiga binoan frazeologik birliklar to‘rt xil usulda qo‘llanilishi mumkin bo‘lib, birinchi va ikkinchi darajali uzual ifodalanish frazeologik birliklarning lug‘aviy ma‘nosiga asoslansa, birinchi darajali okkazional ifodalanish frazeologik birlik ma‘nosidagi turli xil o‘zgarishlarni taqqozo etadi. Ikkinchi darajali okkazional ifodalanish bo‘lsa frazeologik birlik tarkibini umuman o‘zgartirib yuboradi. Bunday ifodalash tilshunosi Nachischione “portlash” deb ham atagan. Frazeologik birlik tarkibidagi okkazional o‘zgarishlarni tahlil qilish zamonaviy ingliz frazeologiyasidagi dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Chunki aynan frazeologik birliklarning okkazional qo‘llanilishini tahlil qilish yordamida matndagi ichki ma‘no yoritilib, ekspressiv–stilistik xususiyatlar aks ettirilishi mumki.

XULOSA

Frazeologiya til va madaniyatning o‘zaro aloqalarini yaqqol tushuntiruvchi tilshunoslik bilimlarining eng yuqori cho‘qqisidir. Frazeologiyaning alohida fan sifatida tan olinishi bir necha bosqichlarni bosib o‘tgan bo‘lsada, hozirda frazeologiya o‘zining ichki tuzilishi-yu, tadqiqot masalalariga ega bo‘lgan alohida tilshunoslik bo‘limi sifatida shakllanib bo‘ldi. Undagi ko‘plab muammolar hali o‘z yechimini kutayotgan bo‘lsada, hozirgi zamon tilshunosligida dolzarb frazeologik masalalar birin-ketin yoritilmoqda.

Ingliz tili frazeologiyasida bizning tadqiqot doiramizga kiruvchi, so‘zlashuv uslubiga xoslangan frazeologik birliklar nisbattan keng tarqalgan hisoblanadi. So‘zlashuv uslubi maxsus tayyorgarlik ko‘rilmay shakllangan uslub sistemasidir. So‘zlashuv jarayonida suhbatdoshlar bir-birining savoliga javob berganda tayyorgarlik ko‘rmay vaziyatga qarab fikr yuritadi, bunda suhbatdoshlar aktivligi va operativligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Frazeologik birliklar o‘zlarining semantik, funksional, uslubiy va sintaktik xususiyatlariga ko‘ra so‘z birikmalari, sodda va qo‘shma gaplardan ajralib alohida bir turni tashkil etadi, ya’ni frazeologik biriklarda so‘z, so‘z birikmalari va gapning struktur belgilari neytrallashib, yaxlitlik kasb etadi. Shuning uchun bugungi kunda rivojlanib borayotgan ingliz tilshunosligida turli tipdagi so‘z yasash qoliplari, semantik-funksional planda olingan frazeologizmlar orasidagi aloqalar o‘rganilishi muhim.. Afsuski so‘z va so‘z birikmalari va gap uzoq yillar davomida tilshunoslikning asosiy birliklari sifatida qabul qilib kelindi. Bu esa birinchidan til birliklarining ierarxik (pog‘onali) munosabatini chuqur tahlil etmaslikka olib keldi, ikkinchidan esa boshqa til birliklari, jumladan frazeologik birliklar semantikasi, funksionaluslubiy xususiyatlari tadqiqqiga soya tashlab turdi.

So‘zlashuv frazeologik birliklari xalq og‘zaki ijodida, kundalik muloqotda keng qo‘llanilib, umuman uy-rozg‘or buyumlari, kiyim-kechak nomlari, oziq –ovqat nomlari, pul birliklari, kundalik ish-harakatlarni, shuningdek insonning emotsional-ruhiy holatlarini ifodalab keladi. So‘zlashuv frazeologizmlari oddiyliigi, maishiy xarakterga egaligi, ba’zan satirik yoki hajviy uslubiy bo‘yoqqa ega bo‘lishi va yuqori darajadagi emotsionalligi bilan kitobiy frazeologizmlardan ajralib turadi. Shuningdek frazeologik birliklarning tarkibiy qismida ko‘pincha konotativ element yetakchilik qiladi. Chunki frazeologik birliklar ob’yektiv reallikni, ma’lum voqea hodisani nomlash uchun emas, balki unga nisbattan modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Frazeologik birliklarning asosiy qismi ma’no jihatdan insonga qaratilgan: ular kishining biror fizik, ruhiy, aqliy-intelektual xususiyatini, hatti harakatini baholaydi. Frazeologik birlikning denotativ ma’nosiga emotsional-ekspressiv bo‘yoqdorlik yuklaydi. Shu sabali frazeologik birliklarni tahlil qilganda ularning uslubiy tavsifi muhim ahamiyat kasb etadi. Frazeologik birliklarning uslubiy

jihatdan farqlash deganda, quyidagi dolzarb masalalar nazarda tutiladi: uslubiy ma’no va uning komponentlari, frazeologik birliklarni uslubiy jihatdan farqlash mezonlari, ingliz frazeologik sistemasining uslubiy qatlamlarini belgilash, ko‘p ma’noli va sinonim frazeologik birliklar hamda ularning uslubiy xususiyatlari, antonim, omonim frazeologik birliklar va ularning o‘ziga xosliklari kabi masalalar.

Frazeologik polisemiya kam uchraydigan hodisa bo’lsa ham ingliz frazeologik qatlamida kuzatiladi. Akademik A.V Kunin tadqiqotiga binoan, faqat 3% frazeologik birliklarga ko‘p ma’noli hisoblanadi. Leksik birliklardan farqli ravishda frazeologik birliklarda bosh ma’no ham keyingi ma’nolar ham obrazli (ustama) ma’no hisoblanadi.

Frazeologik omonimiya esa, polisemantik iboralar tarkibidagi umumiy invariant bog‘lanishning yo‘qolib ketishi natijasida yuzaga keladi. Frazeologik antonomiyada frazeologizmlarning semantik qarama qarshiligini aniqlovchi differensiatorlar mavjud bo‘ladi. Antonim differensiatori bu frazeologik antonimlarning ma’noni farqlash belgilarining rasmiy ifodalanishidir. Barcha tur frazeologik birliklar bir uslubga xos yoki turli uslublarga xos bo‘lishi mumkin. Bir uslubga xos frazeologizmlar ekspressiv-emotsional xususiyatlari bilan bir-biridan farq qilmaydi.

Frazeologik birliklarni tahlil qilishda ularning funksional xususiyatlariga alohida to‘xtalib o‘tish joiz. Har qanday frazeologik birlik uchun xos bo‘lgan muqim funksiyalar bilan bir qatorda, frazeologizmlarning o‘zgaruvcham funksiyalari ham misollar yordamida ushbu tadqiqot ishimizda yoritilib berildi.

Frazeologik birliklar nutq momentida ham badiiy talqinda qo‘llanilganda ham ikki xil uzual va okkazional holatda qo‘llanilishi mumkin. Ya’ni frazeologik birliklarning uzual ma’nosi uning lug’atda aks etgan ma’nosi bo’lsa, okkazional ma’nosi frazemaning ma’lum bir nutq momentida yoki matnda anglatib kelayotgan ma’nosi hisoblanadi. Frazeologik birliklarni okkazional xususiyatlarini birinchilardan bo‘lib, rus tilshunosi A.V.Kunin tadqiq etgan. Kunin ta’limotiga binoan frazeologik birliklar to‘rt xil usulda qo‘llanilishi mumkin bo‘lib, birinchi va ikkinchi darajali uzual ifodalanish frazeologik birliklarning lug‘aviy ma’nosiga asoslansa, birinchi darajali okkazional ifodalanish frazeologik birlik ma’nosidagi turli xil o‘zgarishlarni taqozo

etadi. Ikkinchi darajali okkazional ifodalanish bo‘lsa frazeologik birlik tarkibini umuman o‘zgartirib yuboradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Турниёзов Н. Ўзбек дериватологиясининг бугунги аҳволи ва истиқбол таракқиёти ҳақида // Tiltaraqiyotning qonuniyatlari. – Samarqand: SamDCHTI.
2. Aitchison J. Words in the Mind: An introduction in the Mental Lexicon. – Oxford; New York: Basil Blackwell, 1994.
3. Bally, Ch. *Precis de stylistique*. - Geneve, 1905.
4. Bushuy T.A. *Phraseological Equivalentation as a Problem of Contrastive*
5. *Lexicography Contrastive Linguistics*. – Sofia, 1996.
6. Bushuy Tatyana. *Sinxronik va diaxronik tilshunoslik*. – Umumiy tilshunoslik bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. - Samarqand: SamDCHTI, 2003.
7. Farmer T.S., Henley W.E. *Slang and its analogues*. – New York, 1970.
8. *A supplement to the Oxford English Dictionary / Ed. by R.W. Burchfield*. – Vol.4. – Oxford: Clarendon press, 1996.
9. Collins V.H. *A Book of English Idioms. With Explanations*. – London: Longman, 1998.
10. Wood F. *Dictionary of English Colloquial Idioms*. – London: Macmillan, 1979.
11. Dickens Ch. *Martin Chuzzlewit*.–London:Import, 1994.
12. Bushuy T.A. *Phraseological Equivalentation as a Problem of Contrastive*